

PENGARUH BENTUK UMPAN BALIK DAN GAYA KOGNITIF TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH KALKULUS 1

Andri Suryana

Dosen Program Studi Pendidikan Biologi FTMIPA UNINDRA

E-mail : andri_16061983@yahoo.com

Hp. 081381240205

Abstract :

The purpose of this research is finding and analyzing the student's learning motivation at Calculus 1 by feedback form and cognitive style perspectives. The population are students of Biology Education Studies who takes the subject of Calculus 1 with used multistage sample. The research design uses factorial design 2 x 2 with three variables : feedback form, cognitive style, and student's learning result at Calculus 1. Data is processed by the Analysis of Variance (ANOVA) of two ways. The results are : (1) The student's learning motivation who are given immediate feedback more higher than students who are given delay feedback, (2) The student's learning motivation who have field independent style more higher then students who have field dependent style, (3) There is an interaction between feedback form and cognitive style to student's learning motivation, (4) The student's group who have field independent style: the student's learning motivation who are given immediate feedback more higher than students who are given delay feedback, (5) The student's group who have field dependent style: the student's learning motivation who are given delay feedback more higher than students who are given immediate feedback, (6) The student's group who are given immediate feedback: the student's learning motivation who have field independent style more higher then students who have field dependent style, and (7) The student's group who are given delay feedback: the student's learning motivation who have field dependent style more higher then students who have field independent style.

Keywords: *feedback form, immediate feedback, delay feedback, cognitive style, field independent style, field dependent style, learning motivation*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mahasiswa yang merupakan civitas akademika memiliki tanggung jawab yang besar untuk mampu menerapkan dan mengembangkan kemampuan akademiknya dalam masyarakat. Untuk itu, setiap mahasiswa dituntut keseriusan dalam mempelajari setiap mata kuliah yang diikutinya. Namun, tidak setiap mahasiswa memiliki intensitas yang sama dalam mempelajari suatu mata kuliah. Ketertarikan mahasiswa terhadap suatu mata kuliah tergantung dari beberapa faktor, salah satunya adalah motivasi belajar. Motivasi yang tinggi terhadap suatu mata kuliah akan membawa keseriusan dalam mempelajarinya. Sebaliknya, motivasi yang rendah akan membawanya

untuk semakin menjauhi dari mata kuliah tersebut.

Hal ini terjadi pula pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi, FTMIPA UNINDRA ketika mempelajari mata kuliah Kalkulus 1. Tidak semua mahasiswa menyukai mata kuliah Kalkulus 1. Banyak alasan mahasiswa untuk tidak menyukai dan termotivasi dalam mempelajari mata kuliah ini, diantaranya adalah banyaknya konsep dan rumus yang harus dipahami dan dikuasai meskipun sudah mereka dapatkan di tingkat pendidikan sebelumnya. Padahal mata kuliah ini merupakan dasar bagi mata kuliah yang lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah bakat, intelegensi, gaya kognitif, serta bentuk umpan balik antara dosen dan mahasiswa. Dari sekian banyak faktor yang

mempengaruhi minat mahasiswa terhadap mata kuliah Kalkulus I, diduga lebih dominan dipengaruhi oleh bentuk umpan balik dan gaya kognitif mahasiswa.

Selama ini metode yang dilakukan dosen cenderung sama untuk setiap tahunnya, yaitu memberikan latihan atau tugas terhadap mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah Kalkulus I. Latihan atau tugas mahasiswa selanjutnya dikoreksi dan dibagikan kembali untuk dijadikan pegangan bagi mahasiswa dalam menghadapi ujian nanti. Cara ini ternyata belum berhasil untuk mengurangi citra bahwa mata kuliah ini sulit. Tetap saja, mahasiswa yang akan memulai kuliah Kalkulus I sering dihindangi oleh kesan sulitnya mata kuliah ini sehingga tidak termotivasi untuk mempelajarinya.

Tentunya masih banyak cara yang perlu dicoba agar mahasiswa menjadi tertarik untuk mengikuti mata kuliah ini. Salah satunya adalah dengan pemberian umpan balik segera dan umpan balik tertunda secara konsisten terhadap tes yang dikerjakan oleh mahasiswa. Umpan balik segera merupakan pemberian informasi terhadap jawaban mahasiswa di mana pada umpan balik ini terdapat tanda benar atau salah dan petunjuk pembenaran sehingga mahasiswa dituntut untuk memperbaikinya dengan berkonsultasi langsung dengan dosen secara individu, sedangkan umpan balik tertunda merupakan pemberian informasi terhadap jawaban mahasiswa di mana pada umpan balik ini tidak terdapat tanda benar atau salah dan petunjuk pembenaran sehingga mahasiswa dituntut untuk memperbaikinya berdasarkan penjelasan dosen secara umum di muka kelas. Pemberian umpan balik yang konsisten diharapkan dapat membangun kesan positif mahasiswa terhadap mata kuliah Kalkulus I yang berdampak pada tumbuhnya motivasi belajar pada mata kuliah tersebut. Namun demikian, pemberian umpan balik haruslah diupayakan sesuai dengan gaya kognitifnya.

Kecenderungan mahasiswa untuk termotivasi atau tidak mempelajari suatu mata kuliah dipengaruhi juga oleh gaya kognitif atau *cognitive style* yang dimilikinya. Gaya kognitif merupakan cara-

cara khas di mana individu membentuk keyakinan dan sikapnya tentang dunia sekitarnya dan cara-cara ia memproses dan memberikan reaksi terhadap informasi yang diterimanya. Kebiasaan seseorang dalam mengolah informasi yang diterimanya akan membangun kecenderungan untuk berhasil dalam bidang-bidang tertentu. Ada yang berhasil dalam bidang-bidang yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan analisis; dan ada juga yang berhasil dalam bidang-bidang sosial. Demikian pula dalam hal pengajaran, ada yang cenderung berhasil dalam pelajaran-pelajaran seperti matematika, IPA, dan teknik; dan ada pula yang cenderung berhasil dalam ilmu-ilmu sosial.

Gaya kognitif yang dimiliki mahasiswa tentunya akan mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa terhadap mata kuliah Kalkulus I. Kecenderungan yang dimiliki mahasiswa akan membawanya untuk memiliki motivasi yang tinggi atau rendah terhadap mata kuliah ini. Perbedaan motivasi bukanlah tidak dapat diatasi tetapi diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang terlibat, yaitu mahasiswa dan dosen.

Mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* berbeda dengan mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent* dalam hal menanggapi informasi. Mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* cenderung bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, suka bekerja dalam konsep yang abstrak, dan menentukan sendiri tujuan yang ingin dicapainya, sedangkan mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent* cenderung menyukai permasalahan sosial, berorientasi interpersonal, menaruh minat dan motivasi yang kuat terhadap orang lain sehingga lebih suka bekerja bersama orang lain.

Mengingat bahwa gaya kognitif mahasiswa berbeda secara psikologis maka dosen perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya tersebut. Perbedaan psikologis mempengaruhi motivasi dan respon mahasiswa, sehingga memerlukan metode mengajar yang berbeda. Dosen hendaknya memperhatikan gaya kognitif mahasiswanya ketika

mengevaluasi tingkah laku dan prestasi akademik dan non akademiknya. Hal ini sangat sensitif karena gaya kognitif mahasiswa mempengaruhi strategi mengajar dari dosen. Dengan memperhatikan hal tersebut, dosen perlu menyesuaikan gaya mengajar dengan gaya kognitif yang dimiliki mahasiswa walaupun dosen mempunyai gaya kognitif yang berbeda dengan gaya kognitif yang dimiliki mahasiswanya.

Ketepatan pemberian umpan balik dengan gaya kognitif mahasiswa diharapkan dapat membangun motivasi yang positif terhadap mata kuliah Kalkulus I. Untuk dapat mengetahui lebih jauh terkait pemberian umpan balik dan gaya kognitif terhadap motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus I ini, maka akan dilakukan eksperimen dengan judul "Pengaruh Bentuk Umpan Balik dan Gaya Kognitif terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Kalkulus I".

Perumusan Masalah

Adapun masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) Adakah perbedaan motivasi belajar pada mata kuliah Kalkulus I antara mahasiswa yang diberi umpan balik segera dengan mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda? (2) Adakah perbedaan motivasi belajar pada mata kuliah Kalkulus I antara mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* dengan mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent*? (3) Adakah interaksi antara bentuk umpan balik dan gaya kognitif terhadap motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus I? (4) Pada pemberian umpan balik segera, adakah perbedaan motivasi belajar pada mata kuliah Kalkulus I antara mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* dengan mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent*? (5) Pada pemberian umpan balik tertunda, adakah perbedaan motivasi belajar pada mata kuliah Kalkulus I antara mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* dengan mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent*? (6) Pada kelompok mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent*, adakah perbedaan motivasi belajar pada mata kuliah Kalkulus

I antara mahasiswa yang diberi umpan balik segera dengan mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda? (7) Pada kelompok mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent*, adakah perbedaan motivasi belajar pada mata kuliah Kalkulus I antara mahasiswa yang diberi umpan balik segera dengan mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis secara empiris tentang: (1) Perbedaan motivasi belajar pada mata kuliah Kalkulus I antara mahasiswa yang diberi umpan balik segera dengan mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda, (2) Perbedaan motivasi belajar pada mata kuliah Kalkulus I antara mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* dengan mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent*, (3) Interaksi antara bentuk umpan balik dan gaya kognitif terhadap motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus I, (4) Perbedaan minat pada mata kuliah Kalkulus I antara mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* dengan mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent* pada pemberian umpan balik segera, (5) Perbedaan motivasi belajar pada mata kuliah Kalkulus I antara mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* dengan mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent* pada pemberian umpan balik tertunda, (6) Perbedaan motivasi belajar pada mata kuliah Kalkulus I antara mahasiswa yang diberi umpan balik segera dengan mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda pada kelompok mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent*, dan (7) Perbedaan motivasi belajar pada mata kuliah Kalkulus I antara mahasiswa yang diberi umpan balik segera dengan mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda pada kelompok mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent*.

Tinjauan Pustaka

Motivasi Belajar

Whittaker yang dikutip oleh Wasty Soemanto (1996) menjelaskan bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengulangan-pengulangan. Menurut Slameto (2003), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, Winkel (1996) mendefinisikan belajar sebagai usaha suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka belajar dapat disimpulkan sebagai proses mental yang berlangsung dan berintegrasi aktif antara si pelajar dengan lingkungannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang menghasilkan suatu perubahan, sikap, dan keterampilan yang bersifat relatif menetap.

Motivasi menurut Suryabrata (1984) adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Sementara itu, Gates dalam Soemanto (1996) mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu. Adapun Greenberg dalam Soemanto (1996) menyebutkan bahwa motivasi adalah proses membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku arah suatu tujuan.

Peranan motivasi dalam mempelajari tingkah laku seseorang besar sekali. Menurut W. Soemanto (1996), motivasi belajar diperlukan bagi *reinforcement* (stimulus yang memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang dikehendaki) yang merupakan kondisi mutlak bagi proses belajar, motivasi

menyebabkan timbulnya berbagai tingkah laku, di mana salah satu diantaranya mungkin dapat merupakan tingkah laku yang dikehendaki.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka motivasi belajar dapat disimpulkan sebagai kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk belajar guna mencapai suatu tujuan (kebutuhan).

Bentuk Umpan Balik

Umpan balik menurut Arikunto (2009) merupakan segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Transformasi di sini merupakan mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Menurut Suhadi (dalam www.suhadinet.wordpress.com), *feedback* (umpan balik) merupakan suatu bagian penting dalam kegiatan belajar-mengajar. Umpan balik sangat mempengaruhi motivasi dan minat belajar siswa/peserta didik.

Berkaitan dengan umpan balik tes, Hostetter dalam Herman (2005) mendefinisikannya sebagai pengulangan yang dibuat berdasarkan hasil yang diperoleh untuk dikembalikan pada prosesnya. Dengan kata lain, umpan balik merupakan informasi yang bersifat timbal balik antara pengajar dan peserta didik.

Menurut Cole dan Chan (1987), umpan balik tiada lain merupakan informasi yang diberikan kepada individu atas aksinya atau aktivitasnya yang berbentuk skor dari suatu hasil ujian, komentar dalam tugas, dan jawaban atas pertanyaan. Menurut Herman (2005), umpan balik ini dapat berbentuk intrinsik dan ekstrinsik. Umpan balik intrinsik adalah informasi yang bersifat melekat (*inherent*) berkaitan dengan kualitas penampilan yang individu peroleh selama proses aktivitas itu berlangsung. Sementara secara kontras pada umpan balik ekstrinsik informasi yang berkaitan dengan kualitas atau akurasi penampilan individu diperoleh dari perantara orang lain atau seseorang. Umpan balik ekstrinsik dapat membantu mahasiswa untuk mengenali dan memperbaiki kesalahan (*corrective feedback*) mereka.

Corrective feedback merupakan bentuk umpan balik yang diperluas meliputi umpan balik dan demonstrasi tambahan serta penjelasan untuk memperbaiki masalah-masalah khusus dalam belajar. *Corrective feedback* tidak hanya menyediakan informasi tentang jawaban yang benar dan salah tetapi juga menambahkan instruksi untuk memperbaiki kesalahan.

Menurut Heward dalam Herman (2005), umpan balik yang jelas dan tepat dapat membantu siswa dalam memahami peningkatan kerja. Oleh karena itu, pemberian umpan balik yang berbentuk deskripsi nyata dengan tinta hitam pada jawaban yang benar akan memperkuat perilaku mahasiswa sehingga dapat memperkuat kembali untuk menjawab secara maksimal tes selanjutnya.

Berdasarkan teori-teori di atas, maka yang dimaksud dengan umpan balik adalah informasi yang berbentuk deskripsi dan komunikasi yang terprogram, terjadwal, menggunakan teknik tertentu, bersifat interaktif, reaktif, nyata dan timbal balik antara mahasiswa dengan dosen.

Umpan balik ini dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu umpan balik segera dan umpan balik tertunda.

a) Umpan Balik Segera

Pada umpan balik segera menurut Herman (2005), peran mahasiswa lebih aktif dibanding dengan peran dosen. Pada umpan balik ini, setiap jawaban tes yang benar diberi tanda benar, jawaban tes yang masih salah diberi tanda salah dan diberi petunjuk pembenaran, mahasiswa dituntut untuk memperbaiki jawaban yang masih salah hingga benar, dan dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkonsultasi. Hal ini berdasarkan analisis Angelo dalam Herman (2005) yang mengatakan bahwa catatan yang diberikan terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuat mahasiswa dan disertai petunjuk pengerjaan yang benar akan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa.

Pada umpan balik ini, dosen lebih mementingkan perbedaan

individu dari pada kebersamaan dalam mengkaji materi. Hal ini berdasarkan pendapat Bloom (dkk) dalam Herman (2005) yang mengatakan bahwa umpan balik yang disertai dengan koreksi secara individual akan membantu mahasiswa sesuai dengan kepentingannya. Menurut Anglin dalam Herman (2005), umpan balik yang sifatnya segera ini akan lebih efektif dibanding umpan balik yang tertunda.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa umpan balik segera adalah pemberian informasi terhadap jawaban mahasiswa yang berbentuk deskripsi, komunikasi langsung, terprogram, terjadwal, menggunakan teknik tertentu, bersifat nyata, terbuka mengenai pengkajian dan penelaahan jawaban tes di mana pada umpan balik ini terdapat tanda benar atau salah dan petunjuk pembenaran sehingga mahasiswa dituntut untuk memperbaikinya dengan berkonsultasi langsung dengan dosen secara individu.

b) Umpan Balik Tertunda

Pada umpan balik tertunda ini menurut Herman (2005), peran dosen lebih aktif dibanding dengan mahasiswa. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengkaji, menelaah, dan memperbaiki jawaban yang masih salah pada pertemuan tersebut. Dosen menjelaskan secara umum kesalahan-kesalahan itu secara klasikal di depan kelas dengan menggunakan metode ceramah.

Menurut Vargas dalam Herman (2005), umpan balik tertunda di dalam kelas ditandai dengan keadaan apakah jawaban mahasiswa benar atau salah. Keadaan yang meragukan ini disebabkan tidak adanya tanda benar atau salah pada jawaban mahasiswa. Hal ini dilakukan dengan maksud agar mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya dengan memperbaiki diri. Kesempatan memperbaiki diri dilakukan setelah mendapatkan

penjelasan dari dosen tentang kesalahan pada jawaban tes.

Pada umpan balik ini lebih mementingkan kebersamaan dari pada perbedaan individu setiap mahasiswa. Informasi yang diberikan dosen kepada mahasiswa sifatnya massal untuk berbagai kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Mahasiswa diharapkan dapat memahami dengan sendirinya tentang masalah yang dihadapi dalam menjawab soal tes. Menurut Anglin dalam Herman (2005), umpan balik yang sifatnya tertunda ini akan kurang efektif dibanding umpan balik yang segera.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa umpan balik tertunda adalah pemberian informasi terhadap jawaban mahasiswa yang berbentuk deskripsi, komunikasi langsung, terprogram, terjadwal, menggunakan teknik tertentu, bersifat nyata, terbuka mengenai pengkajian dan penelaahan jawaban tes di mana pada umpan balik ini tidak terdapat tanda benar atau salah dan petunjuk pembenaran sehingga mahasiswa dituntut untuk memperbaikinya berdasarkan penjelasan dosen secara umum di muka kelas.

Gaya Kognitif

Menurut Davitz dan Ball dalam Haswan (2006), gaya kognitif adalah suatu kecenderungan yang konsisten cara bereaksi terhadap rangsang dari lingkungan. Menurut Myron dalam Haswan (2006), gaya kognitif adalah cara khas yang digunakan seseorang dalam beraktivitas mental di bidang kognitif. Cara khas ini bersifat individual yang kerap kali tidak disadari dan sekali terbentuk akan cenderung bertahan terus. Menurut Nasution (2008), gaya kognitif adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal.

Dari seluruh pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya kognitif merupakan cara konsisten yang dimiliki

oleh seseorang dalam merespon secara luas pemahaman dan tugas-tugas intelektual, meliputi orientasi sosial, kecenderungan memahami masalah, ketelitian dan kecermatan, serta kecenderungan terhadap pelajaran atau pekerjaan.

Dalam penelitian ini, gaya kognitif yang dimaksud adalah *field independent* dan *field dependent*.

a) Field Independent (FI)

Dalam hal orientasi sosial, orang yang memiliki gaya kognitif *field-independent* menurut Thomas dalam Ardana (2008) cenderung memilih belajar individual, merespon dengan baik, dan independen. Disamping itu mereka dapat mencapai tujuan dengan motivasi intrinsik (tidak perlu penguatan dari luar).

Menurut Nasution (2008), orang yang bergaya *field independent* cenderung kurang dipengaruhi oleh lingkungan dan oleh pendidikan di masa lampau. Hal ini diperkuat oleh pendapat Syaban (dalam www.educare.e-fkipunla.net) bahwa orang yang bergaya *field independent* memandang keadaan sekitarnya lebih secara analitis. Mereka cenderung dapat memisahkan diri dari keadaan sekitarnya.

Selain itu, Nasution (2008) juga mengemukakan bahwa orang yang bergaya *field independent* cenderung dapat menerima kritik negatif demi perbaikan dan tidak memerlukan petunjuk yang terperinci. Dengan kata lain, orang yang bergaya *field independent* cenderung menstruktur lingkungan dan sedikit terpengaruh dengan kritik negatif dalam orientasi sosialnya, serta berorientasi pada hasil dalam pengerjaan tugas.

Dalam hal ketelitian dan kecermatan, Smith, *et al* dalam Herman (2005) menyatakan bahwa orang yang bergaya *field independent* cenderung untuk bergantung pada adanya isyarat-isyarat yang bersifat internal dan menempatkan tanggung jawab pada diri mereka sendiri dalam

pemecahan masalah. Orang *field independent* cenderung pula untuk memperhatikan bagian dan komponen dalam satu pola dan berorientasi penyelesaian tugas dari pada hubungan sosial yang lincah. Mereka lebih berhasil jika dihadapkan pada penyajian simbolik dalam berpikir dan memecahkan masalah sehingga cenderung lebih berhasil dalam bidang yang bersifat eksakta, seperti matematika, IPA, dan teknik. Herman (2005) juga menambahkan bahwa orang *field independent* suka bekerja dalam konsep yang abstrak dan menentukan sendiri tujuan yang ingin dicapainya.

Slameto (2003) menyatakan bahwa orang bergaya kognitif *field independent* cenderung menyatakan suatu gambaran lepas dari latar belakang gambaran tersebut, serta mampu membedakan objek-objek dari konteks sekitarnya dengan lebih mudah. Mereka memandang keadaan sekeliling lebih secara analisis. Umumnya mereka mampu dengan mudah menghadapi tugas-tugas yang memerlukan pembedaan-pembedaan dan analisis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya kognitif *field independent* adalah cara konsisten yang dimiliki oleh seseorang dalam merespon secara luas pemahaman dan tugas-tugas intelektual dalam konsep yang abstrak, berorientasi individual, menentukan sendiri tujuan yang ingin dicapainya, tidak mengharapkan penguatan dari luar (*external reinforcement*), dan cenderung lebih berhasil dalam bidang yang bersifat eksakta, seperti matematika, IPA, dan teknik.

b) *Field Dependent (FD)*

Dalam hal orientasi sosial, orang yang memiliki gaya kognitif *field-dependent* menurut Thomas dalam Ardana (2008) cenderung memilih belajar dalam kelompok, sesering mungkin berinteraksi dengan guru, dan memerlukan penguatan

yang bersifat ekstrinsik (perlu penguatan dari luar).

Menurut Nasution (2008), orang yang bergaya *field dependent* cenderung dipengaruhi oleh lingkungan dan oleh pendidikan di masa lampau. Selain itu, Nasution (2008) juga mengemukakan bahwa orang yang bergaya *field dependent* cenderung lebih peka terhadap kritik negatif dan memerlukan petunjuk yang terperinci. Dengan kata lain, orang yang bergaya *field dependent* cenderung menerima lingkungan apa adanya dan sangat terpengaruh dengan kritik negatif dalam orientasi sosialnya, serta berorientasi pada proses dalam pengerjaan tugas.

Dalam hal ketelitian dan kecermatan, Smith, *et al* dalam Herman (2005) menyatakan bahwa orang yang bergaya *field dependent* cenderung untuk bergantung pada adanya isyarat-isyarat yang bersifat eksternal dan menempatkan tanggung jawab secara bersama-sama dalam pemecahan masalah. Orang *field dependent* cenderung pula untuk memandang suatu pola secara keseluruhan dan kerap lebih berorientasi pada sesama manusia serta hubungan sosial. Mereka dalam hal belajar, lebih menyukai bidang-bidang sosial seperti: sosiologi, bahasa, dan pekerjaan-pekerjaan sosial.

Herman (2005) juga menambahkan bahwa orang *field dependent* cenderung memerlukan penentuan tujuan dan penghargaan dari luar. Slameto (2003) menyatakan bahwa orang bergaya kognitif *field dependent* cenderung menerima sesuatu lebih secara global dan mengalami kesulitan dalam memisahkan diri dari keadaan sekitarnya; mereka cenderung mengenal dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok. Dalam orientasi sosial, mereka cenderung untuk lebih perspektif dan peka.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya kognitif *field dependent* adalah

cara konsisten yang dimiliki oleh seseorang dalam merespon secara luas pemahaman dan tugas-tugas intelektual dalam permasalahan sosial, berorientasi interpersonal, menaruh minat dan motivasi yang kuat terhadap orang lain sehingga lebih suka bekerja bersama orang lain dengan memperlihatkan keterbukaan emosi dan cenderung berhasil pada bidang-bidang sosial seperti: sosiologi, bahasa, dan pekerjaan-pekerjaan sosial.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- 1) Motivasi belajar mahasiswa yang diberi umpan balik segera lebih tinggi dari pada mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda.
- 2) Motivasi belajar mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* lebih tinggi dari pada mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent*.
- 3) Adanya interaksi antara bentuk umpan balik dan gaya kognitif terhadap Motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus I.
- 4) Pada pemberian umpan balik segera, mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent*.
- 5) Pada pemberian umpan balik tertunda, mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent* memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent*.
- 6) Pada kelompok mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent*, mahasiswa yang diberi umpan balik segera memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda.

- 7) Pada kelompok mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent*, mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang diberi umpan balik segera.

METODE PENELITIAN

Metode dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen. Variabel penelitian meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri atas bentuk umpan balik (X_1) dan gaya kognitif (X_2), sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah motivasi belajar mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan Desain Faktorial 2x2. Untuk analisis statistika inferensia digunakan ANOVA Dua Arah. Adapun desain penelitiannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Desain Penelitian Eksperimen Faktorial 2x2

Gaya Kognitif (B)	Bentuk Umpan Balik (A)		$\sum Y_i$
	Segera (A ₁)	Tertunda (A ₂)	
FI (B ₁)	Y_{11}	Y_{21}	Y_{*1}
FD (B ₂)	Y_{12}	Y_{22}	Y_{*2}
$\sum Y_i$	Y_{1*}	Y_{2*}	Y_{**}

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa peserta Kalkulus 1 Program Studi Pendidikan Biologi. Adapun populasi terjangkaunya adalah mahasiswa peserta Kalkulus 1 Semester I tahun ajaran 2009/2010.

Penentuan sampel menggunakan teknik *Multi Stage Random Sampling* dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Tahap 1, meliputi : (1) peneliti menuliskan semua kelas yang ada yang merupakan kelas mata kuliah Kalkulus 1 pada kertas yang disediakan, (2) peneliti mengambil dua kertas secara acak/random, dan

(3) peneliti menentukan kelas yang akan menjadi kelas eksperimen dan yang akan menjadi kelas kontrol (tandingan).

- b) Tahap 2, meliputi : (1) Untuk masing-masing kelas yang dipilih, peneliti mengukur gaya kognitifnya dengan menggunakan kuesioner gaya kognitif. Menurut Herman (2005:78), skor gaya kognitif yang diperoleh merupakan kontinum yang bergerak dari kutub *field dependent* menuju kutub *field independent*. Semakin tinggi skor gaya kognitif yang diperoleh menunjukkan kecenderungan mahasiswa bergaya kognitif *field independent*. Sebaliknya, semakin rendah skor gaya kognitifnya menunjukkan kecenderungan bahwa mahasiswa bergaya kognitif *field dependent*, (2) Peneliti menyusun skor gaya kognitif responden secara berurutan dari skor tertinggi menuju skor terendah, dan (3) Peneliti mengambil 10 mahasiswa yang memiliki skor gaya kognitif tertinggi dengan kecenderungan *field independent* dan 10 mahasiswa yang memiliki skor gaya kognitif terendah dengan berkecenderungan *field dependent*.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada 3 macam, yaitu :

- 1) Motivasi belajar mahasiswa terhadap mata kuliah Kalkulus I diambil menggunakan teknik kuesioner.
- 2) Bentuk umpan balik diambil dengan teknik dokumentasi.
- 3) Gaya kognitif mahasiswa diambil dengan teknik kuesioner.

Data motivasi belajar bersumber dari mahasiswa yang menjadi sampel penelitian, bentuk umpan balik bersumber dari literatur/dokumen, dan gaya kognitif bersumber dari mahasiswa yang menjadi sampel penelitian.

Pengukuran motivasi belajar mahasiswa dilakukan setelah proses perlakuan eksperimen selesai dilaksanakan.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan meliputi :

- 1) Analisis deskriptif, yaitu bentuk tabel distribusi frekuensi, rata-rata (*mean*), median, modus, ragam dan simpangan baku.
- 2) Analisis uji persyaratan data, yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas.
- 3) Analisis inferensia, yaitu menggunakan *Two Way ANOVA* dengan desain eksperimen faktorial 2x2. Uji lanjutan untuk membandingkan perbedaan pengaruh antar kelompok sebagai konsekuensi adanya interaksi digunakan Uji *t*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan terhadap 24 mahasiswa, ternyata 35 butir pernyataan instrumen motivasi belajar mahasiswa pada Mata kuliah Kalkulus I yang dinyatakan valid dari 40 butir pertanyaan dan 34 butir pernyataan instrument gaya kognitif yang dinyatakan valid dari 40 butir pertanyaan. Soal-soal yang valid tersebut selanjutnya diberikan ke sampel penelitian.

Adapun deskripsi statistik dari data hasil penelitian yang diperoleh dari sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi Statistik Data Penelitian

Bentuk Umpan Balik Gaya Kognitif	Segera (A_1)	Tertunda (A_2)	Jumlah
<i>Field Independent</i> (B_1)	$n_{A_1B_1} = 10$ $\bar{X}_{A_1B_1} = 113,4$ $s^2_{A_1B_1} = 62,933$	$n_{A_2B_1} = 10$ $\bar{X}_{A_2B_1} = 92,8$ $s^2_{A_2B_1} = 107,733$	$n_{B_1} = 20$ $\bar{X}_{B_1} = 103,1$ $s^2_{B_1} = 192,516$
<i>Field Dependent</i> (B_2)	$n_{A_1B_2} = 10$ $\bar{X}_{A_1B_2} = 91,1$ $s^2_{A_1B_2} = 85,878$	$n_{A_2B_2} = 10$ $\bar{X}_{A_2B_2} = 100,4$ $s^2_{A_2B_2} = 32,711$	$n_{B_2} = 20$ $\bar{X}_{B_2} = 95,75$ $s^2_{B_2} = 78,934$
Jumlah	$n_A = 20$ $\bar{X}_A = 102,25$ $s^2_A = 201,355$	$n_A = 20$ $\bar{X}_A = 96,6$ $s^2_A = 81,726$	$n_T = 40$ $\bar{X}_T = 99,425$ $s^2_T = 146,097$

Pengujian Persyaratan Analisis

Untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas dengan menggunakan Program SPSS 15.0. Adapun outputnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Output SPSS Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov(a)			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
A1	.190	10	.200(*)	.941	10	.564
A2	.206	10	.200(*)	.938	10	.533
B1	.190	10	.200(*)	.941	10	.564
B2	.209	10	.200(*)	.903	10	.237
A1B1	.190	10	.200(*)	.941	10	.564
A1B2	.209	10	.200(*)	.903	10	.237
A2B1	.206	10	.200(*)	.938	10	.533
A2B2	.242	10	.101	.895	10	.194

* This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan output di atas, maka ke-8 kelompok tersebut berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan *Sig.* dalam *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05.

Selain uji normalitas, salah satu syarat yang diperlukan dalam menganalisis data dengan menggunakan ANOVA adalah uji homogenitas. Adapun tujuan uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah varians populasi bersifat homogen atau tidak. Pengujian homogenitas dilakukan menggunakan program SPSS 15.0. Adapun outputnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Output SPSS Uji Homogenitas

data_motivasi			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.492	3	36	.233

Berdasarkan output tersebut, maka sampel berasal dari populasi yang memiliki varians homogen. Hal ini dikarenakan *Sign.* nya > 0,05.

Dari pengujian normalitas dan homogenitas di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh data penelitian yang akan diolah dengan teknik ANOVA sudah terpenuhi.

Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas dan hasilnya menunjukkan bahwa sampel penelitian berasal dari populasi berdistribusi normal dan varians sampel homogen, maka pengujian hipotesis dengan menggunakan ANOVA dapat dilakukan.

Analisis terhadap data motivasi belajar mahasiswa dilakukan dengan menggunakan ANOVA dua arah yang proses perhitungannya dibantu dengan program *SPSS 15.0*. Hasil uji ANOVA tersebut kemudian dilanjutkan dengan uji *t* jika terdapat interaksi untuk mengetahui signifikansi perbedaan diantara masing-masing kelompok secara signifikan (*simple effect*). Dengan kata lain, uji *t* digunakan dengan tujuan untuk melihat kelompok sampel mana yang lebih tinggi motivasi belajarnya.

Dengan menggunakan program SPSS 15.0, diperoleh output sebagai berikut.

Tabel 5. Output SPSS ANOVA

Dependent Variable: data_motivasi

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	3094.475(a)	3	1031.492	14.264	.000
Intercept	395413.225	1	395413.225	5468.012	.000
umpan_blk	319.225	1	319.225	4.414	.043
gy_kognitif	540.225	1	540.225	7.471	.010
umpan_blk * gy_kognitif	2235.025	1	2235.025	30.907	.000
Error	2603.300	36	72.314		
Total	401111.000	40			
Corrected Total	5697.775	39			

a. R Squared = .543 (Adjusted R Squared = .506)

Berdasarkan Hasil uji ANOVA tersebut, terlihat bahwa *Sig. umpan_blk*gy_kogitif* < 0,05 sehingga harus dilanjutkan dengan uji *t* (uji lanjut) untuk mengetahui signifikansi perbedaan diantara masing-masing kelompok secara signifikan (*simple effect*). Dengan menggunakan program SPSS 15.0, diperoleh output sebagai berikut.

Tabel 6. Output SPSS Uji Lanjut (t)

		Paired Differences				t		df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
		Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper
Pair 1	A1B1 - A1B2	22.30000	9.39326	2.97041	15.58047	29.01953	7.507	9	.000
Pair 2	A2B1 - A2B2	-7.60000	10.36232	3.27685	-15.01276	-1.8724	-2.319	9	.046
Pair 3	A1B1 - A2B1	20.60000	8.22192	2.60000	14.71839	26.48161	7.923	9	.000
Pair 4	A1B2 - A2B2	-9.30000	9.76445	3.08779	-16.28507	-2.31493	-3.012	9	.015

Berdasarkan perhitungan yang disajikan sebelumnya, terlihat bahwa :

- 1) Motivasi belajar mahasiswa yang diberi umpan balik segera lebih tinggi dari pada mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda ($sig. umpan_blk < 0,05$ dalam ANOVA). Hal ini dikarenakan pemberian umpan balik segera di mana dosen memberikan tanda benar atau salah serta petunjuk pembenaran atas hasil tes mahasiswa pada lembar jawabannya telah memberikan penguatan dan dorongan bagi mahasiswa untuk memperbaiki kesalahan pada tesnya. Perlakuan ini telah membantu mahasiswa keluar dari kesulitan pada mata kuliah tersebut. Lambat laun mulai tumbuh motivasi tentang keyakinan kemampuannya dalam mengikuti mata kuliah tersebut.
- 2) Motivasi belajar mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* lebih tinggi dari pada mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent* ($sig. gy_kognitif < 0.05$ dalam ANOVA). Hal ini dikarenakan mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* cenderung berhasil pada pelajaran eksak, sementara mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent* cenderung berhasil pada pelajaran yang bersifat sosial dan bahasa. Mata kuliah Kalkulus I merupakan

mata kuliah yang kental dengan kecermatan dan ketelitian sehingga jika melihat karakteristik dari mata kuliah tersebut dan karakteristik setiap kelompok gaya kognitif maka secara empirik terbukti kebenarannya bahwa kelompok *field independent* memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan kelompok *field dependent*.

- 3) Adanya interaksi antara bentuk umpan balik dan gaya kognitif terhadap Motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus I. Hal ini terlihat bahwa $sig. umpan_blk * gy_kognitif < 0,05$ dalam ANOVA. Apabila interaksi tersebut digambarkan dalam bentuk grafik maka terjadi persilangan atau perpotongan antara garis-garis yang menghubungkan rerata skor motivasi belajar mahasiswa terhadap mata kuliah Kalkulus I pada bentuk umpan balik dan gaya kognitif.
- 4) Pada pemberian umpan balik segera, mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent* ($sig. A1B1-A1B2 < 0.05$ dalam Uji t). Hal ini dikarenakan pada pemberian umpan balik segera, kelompok mahasiswa bergaya kognitif *field independent* mendapatkan suasana yang kondusif dalam belajar. Artinya, suasana yang terbangun adalah suasana belajar yang sesuai dengan karakteristiknya. Kesesuaian antara gaya kognitif dan perlakuan yang diterimanya (umpan balik segera) ini memacu semangat belajar dan membangkitkan motivasi belajar terhadap mata kuliah Kalkulus I.
- 5) Pada pemberian umpan balik tertunda, mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent* memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang bergaya kognitif *field*

- independent dependent* (sig. $A2B1-A2B2 < 0.05$ dalam Uji t). Hal ini dikarenakan pada pemberian umpan balik tertunda, kelompok mahasiswa bergaya kognitif *field dependent* mendapatkan suasana yang kondusif dalam belajar. Artinya, suasana yang terbangun adalah suasana belajar yang sesuai dengan karakteristiknya. Kesesuaian ini memacu semangat belajar dan membangkitkan motivasi belajar terhadap mata kuliah Kalkulus I.
- 6) Pada kelompok mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent*, mahasiswa yang diberi umpan balik segera memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda (sig. $A1B1-A2B1 < 0.05$ dalam Uji t). Hal ini dikarenakan pada pemberian umpan balik segera, kelompok mahasiswa bergaya kognitif *field independent* mendapatkan suasana yang kondusif dalam belajar. Mahasiswa dengan gaya kognitif *field independent* yang menyukai kegiatan yang bersifat individual dan senang dengan konsep abstrak cenderung menikmati cara-cara yang dilakukan dosen dalam memberikan penguatan pada mata kuliah ini sehingga dapat meningkatkan motivasi belajarnya.
- 7) Pada kelompok mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent*, mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang diberi umpan balik segera (sig. $A1B2-A2B2 < 0.05$ dalam Uji t). Hal ini dikarenakan pada pemberian umpan balik tertunda, kelompok mahasiswa bergaya kognitif *field dependent* mendapatkan suasana yang kondusif dalam belajar. Mahasiswa dengan gaya kognitif *field dependent* yang menyukai bekerja sama dengan orang lain dari pada melakukannya sendiri dan tidak senang dengan konsep abstrak cenderung menikmati cara-cara yang dilakukan

dosen dalam memberikan penguatan pada mata kuliah ini sehingga dapat meningkatkan motivasi belajarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Motivasi belajar mahasiswa yang diberi umpan balik segera lebih tinggi dari pada mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda.
- 2) Motivasi belajar mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* lebih tinggi dari pada mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent*.
- 3) Adanya interaksi antara bentuk umpan balik dan gaya kognitif terhadap Motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus I.
- 4) Pada pemberian umpan balik segera, mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent* memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent*.
- 5) Pada pemberian umpan balik tertunda, mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent* memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent*.
- 6) Pada kelompok mahasiswa yang bergaya kognitif *field independent*, mahasiswa yang diberi umpan balik segera memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda.
- 7) Pada kelompok mahasiswa yang bergaya kognitif *field dependent*, mahasiswa yang diberi umpan balik tertunda memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang diberi umpan balik segera.

Saran

- 1) Mengingat masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam meningkatkan motivasi belajar

- mahasiswa terhadap mata kuliah Kalkulus I, maka diperlukan upaya perubahan dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya kognitif mahasiswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya.
- 2) Dosen diharapkan dapat memetakan gaya kognitif mahasiswanya untuk selanjutnya menggunakan bentuk umpan balik yang sesuai dengan gaya kognitif mahasiswa dalam meningkatkan motivasi belajar.
 - 3) Agar memperoleh hasil yang komprehensif mengenai jenis mata kuliah, bentuk umpan balik, dan gaya kognitif disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, I Made. 2008. Peningkatan Kualitas Belajar Siswa melalui Pengembangan Pembelajaran Matematika berorientasi Gaya Kognitif dan Berwawasan Konstruktivis. Salatiga : Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNDIKSYA.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____ 2009. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Cole, Peter G and Lorna Chan. 1987. *Teaching Principles and Practice*. New York : Prentice – Hall of Australia.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Universitas Diponegoro Press.
- Harini, Sri dan Ririen K. 2007. Metode Statistika. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Haswan, Elly. 2006. Pengaruh Metoda Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Fisika ditinjau dari Gaya Kognitif Siswa (Eksperiment pada Kelas XI Jurusan IPA MAN Insan Cendekia Serpong Banten). Jakarta: Program Pasca Sarjana UNJ.
- Herman, Yudi. 2005. Pengaruh Umpan Balik Tes Formatif dan Gaya Kognitif terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Statistika (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan PAI UNISMA Bekasi). Jakarta : Program Pasca Sarjana UNJ.
- Hurlock, Elizabeth B. 1981. *Child Development*. Tokyo: McGraw Hill Kokagusha Ltd.
- Nasution, S. 2008. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Nasution, S dan Supriyadi. 2007. Pengaruh Urutan Bukti, Gaya Kognitif, dan Personalitas terhadap Proses Revisi Keyakinan. Makassar : Simposium Nasional Akuntansi X, UNHAS.
- Riduwan. 2007. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. Bandung : Alfabeta.
- Sasmoko. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: UKI Press.
- Siregar, Syafaruddin. 2005. Statistik Terapan untuk Penelitian. Jakarta: Grasindo.
- Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soemanto, W. 1996. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : Bina Aksara.
- Stewart, James. 2003. Kalkulus Jilid 1. Jakarta : Erlangga.
- Sudjana. 1996. Metode Statistika. Edisi ke-6. Bandung : Tarsito.
- Suhadi. 2008. Umpan Balik dalam Pembelajaran. Didownload 1 Juli 2009 dari <http://www.suhadinet.wordpress.com>
- Sumaryoto, dkk. 2008. Pedoman Operasional Tahun Akademik 2008/2009. Jakarta : Universitas Indraprasta PGRI.
- Supardi. 2008. Diktat Kuliah : Aplikasi Statistik dalam Penelitian Pendidikan. Jakarta : Program Pasca Sarjana UNINDRA.
- Suryabrata, Sumadi. 1987. Psikologi Pendidikan. Jakarta : CV. Rajawali.
- Syaban, Mumun. 2008. Jenis-jenis Gaya Kognitif. Di download 16 Juni

2009 dari <http://www.educare.e-fkipunla.net>

- Triyuliana, Agnes H. 2007. Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 15.0. Semarang : Penerbit Andi & Wahana Komputer.
- Walpole, Ronald. 1995. Pengantar Statistika. Edisi ketiga. Jakarta : Gramedia.
- Winkel, SJ. 1996. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta : PT. Gramedia.
- Zebua. 2008. *Case of Multistage Random Sampling*. Didownload 5 Mei 2009 dari <http://www.researchexpert.wordpress.com>